

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RDL+GAMIFICATION METODINI JORIY ETILISHI

Qurbonova Go'zal Rajab qizi
(PhD), Buxoro davlat pedagogika instituti
“Maktabgacha ta'lim” kafedrası o'qituvchisi

Bobojonova Sarvinoz
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

III-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11608179>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida RDL+Gamification metodi ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur metodning ishlash prinsipi batafsil keng yoritib berilgan va qo'llashning afzallik tomonlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: RDL+Gamification, o'yin, rolli o'yinlar, o'yinlashtirish, gender rollar, o'g'il bolalar, qiz bolalar, komponentlar, texnologiya.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bola uchun o'yin - bu o'z manfaatlari, istaklari, afzalliklari, xayollarini ro'yobga chiqarish, har ikkala jins vakillari bilan o'zaro munosabatda bo'lish tajribasini to'plash, tanlov erkinligi, tashabbuskorlik, mustaqillik, ijodkorlik ehtimoli mavjud bo'lgan maxsus dunyo. O'yin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaga turli xil ijtimoiy rollarni, munosabatlarni (o'yin va haqiqiy) sinab ko'rishga, ko'plab ijobiy his-tuyg'ularni, taassurotlarni, unutilmas, quvonchli daqiqalarni topishga imkon beradi.

Dastlab, “gymifikatsiya”, ya'ni “o'yinlashtirish” atamasiga to'xtalish lozim. Mazkur atama inglizcha “gamification” so'zidan kelib chiqqan. U o'yin texnikasini o'yinga aloqasi bo'lmagan jarayonlarga nisbatan qo'llashni anglatadi. Gymifikatsiya komponentlari global marketing, resurslar va kadrlar menejmenti hamda innovatsiyalarni boshqarish sohalarida muvaffaqiyat bilan qo'llanilmoqda. O'yin texnologiyalarini qo'llash mohiyati, tarbiyani gymifikatsiyalash texnologiyasi miyaning tanish xususiyatidan foydalanishga, ya'ni, bajarilgan ish uchun mukofot olishga asoslangan. “Yuqorida aytganimiz kabi, har bir maktabgacha ta'lim yoshidagi bola o'z istaklarini amalga oshirishni, vaqtincha bo'lsa ham, erishishni xohlagan narsalar, qadriyatlariga ega bo'lishni istaydi. Ma'naviy manfaat esa, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning ichki qoniqishida, maktabgacha ta'lim yoshidagi bola uchun ideal bo'lgan xayol modelini ifodalaydi”.

“Qisqa qilib aytganda, gymifikatsiyani maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning diqqatini jalb qilish va muammolarni hal etishga oid bilimlarini anglash va amalga oshirish uchun o'yin orqali tafakkurdan va o'yinsiz kontekstdagi o'yin mexanizmidan foydalanish texnologiyasi, sifatida e'tirof etish maqsadga muvofiq”.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisiga tarbiya hamda ta'lim berish jarayonidagi gymifikatsiya – o'yinni ta'limning turli sohalarida qo'llash jarayoni bo'lib, o'yinni ham o'qitish va tarbiyalash usuli sifatida, ham ta'lim shakli sifatida, ham yaxlit ta'lim jarayonini tashkil etish vositasi sifatida talqin qilish imkonini beradi. “Ta'lim-tarbiya jarayoniga gymifikatsiyani joriy etishning bir qancha ustunliklari mavjud:

- maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning gender tolerantlik haqida shakllantirilishi lozim bo'lgan mashg'ulotga chinakam qiziqishini ta'minlash;
- maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning eng “zerikarli” deb hisoblaydigan

maslh'ulotlarda ham motivatsion yondashib ishtirok etishini rag'batlantirish;

- gender rollariga oid ma'lumotlarni yetkazish, gender tolerantligini shakllantirishda o'yin faoliyati ishtirokchilarining diqqat, tushunish, qiziqish, idrok, fikrlash kabi aqliy jarayonlari faollashtirish".

Gender rollari nazariyasidan kelib chiqqanda, shuni ta'kidlash mumkinki, turli jinsga mansub maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni o'yinlari ham bir-biridan sezilarlicha farq qiladi. Masalan, qizlar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning o'yinlari ko'pincha yaqindan ko'rishga tayanadi: qizlar o'zlarining xazinalari va boyliklari bo'lgan qo'g'irchoqlar, turli matolar, taqinchoq, qizlarga xos bo'lgan yoqimli deb hisoblanadigan buyumlarini bir joyga qo'yishadi va odatda, chegaralangan hududda o'ynaydilar. Olimlarning fikricha, qiz bolalar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar o'yin o'ynashlari uchun ularga kichkinagina joy yetarli. O'g'il maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning o'yinlari esa, ko'p hollarda, uzoqdan ko'rishga asoslangan, odatda, maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalar bir-biri bilan quvlashmashoq o'ynashi, hamma yoqqa "burun suqishi", tevarak-atrofdagi barcha teshik-bo'shliqlarni topib, berkinishi yoki biror buyum yo o'yinchoqlarni yashirib qo'yishlari mumkin, kattalarning xayoliga ham kelmaydigan uzoqlikdagi joylardan nishon sifatida foydalanishi va ularga to'p, tosh, roqatka va hokazolarni otib o'ynashlari mumkin. Maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalarning aqliy rivojlanishiga qizlarnikiga qaraganda ko'proq bo'shliq, joy kerak. Maktabgacha ta'lim yoshidagi qiz bolalar esa, maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalarga nisbatan psixologik va irsiy o'ziga xosliklarga asosan, ko'proq moslashuvchan bo'ladilar, shu sababli, ularning aqliy rivojlanishi uchun keng makon talab qilinmaydi". "Maktabgacha ta'lim yoshidagi qiz bolalarda tasavvur, xayolot va fantaziya ham maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalarnikiga nisbatan kengroq rivojlanadi, shu sababli ham, bir xil sharoitda o'sib-ulg'aygan qiz va o'g'il maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ruhiy-psixik rivojlanish turlicha bo'lishi kuzatilgan. Shuningdek, torroq xonalarda o'ynaydigan maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalar tavakkalni yaxshi ko'radilar, baland shkaf yoki stol va hokazo vertikal bo'shliqdagi mebellarning ustiga chiqib olishi, sakrash, mebellar ichiga, stol taglariga yashirinish mumkin. Bu holat ulardagi tabiiy tanlanish jarayonidagi raqobat, boshqalardan ajralib turish, oldinda turishga intilish, ustunlik hissini shakllantirish zaruriyatini ifodalaydi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalar o'rtasidagi do'stona tortishuvlar ularning aqliy va hissiy rivojlanishi uchun ijobiy zamin yaratadi. Tarbiyachi-o'qituvchilar esa, har doim ham maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalarning bunday ehtiyojlarini to'g'ri anglamaydilar va tanbeh berish, ma'naviy uyaltirish orqali o'zida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni quvonchidan mahrum qilishlari yoki tabiiy rivojlanishga to'sqinlik qilishlari mumkin. RDL+Gamification metodi ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur metodning ishlash prinsipi quyidagicha:

“RDL+Gamification”

“RDL+Gamification”

RDL

“Revise” – taqdim etilgan ma’lumotni batafsil o’rganib chiqish.

“To do” – o’rganib chiqilgan ma’lumot bo’yicha berilgan topshiriq yoki vazifani bajarish.

“Learn” – topshiriq yoki vazifani bajarish asosida kerakli bilimlarni egallash hamda refleksiya.

Gamification

O’yin shaxsning tarbiyalash, rivojlantirish, unga ta’lim berish xususiyatlariga ega. Mavjud xususiyatlari tufayli o’yinlar qadim – qadimdan xalq pedagogikasining muhim asoslaridan biri bo’lib kelmoqda. Avvalo, “gymifikatsiya” atamasiga ta’rif berish lozim. Bu atama inglizcha “gamification” so’zidan kelib chiqqan. U o’yin texnikasini o’yinga aloqasi bo’lmagan jarayonlarga nisbatan qo’llashni anglatadi. Gymifikatsiya – bu foydalanuvchilarning diqqatini jalb qilish va muammolarni hal etishni bilish uchun o’yin orqali tafakkurdan va o’yinsiz kontekstdagi o’yin mexanizmidan foydalanish.

Mazkur ishlab chiqilgan interfaol metodni qo’llash jarayonida rolli o’yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Rolli o’yinlar salbiy rol o’ynash stereotiplarini yengishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

References:

1. Qurbonova, G.R. The concept and essence of Gender Representations in Pedagogy and Psychology. Middle European Scientific Bulletin, 2021 y. Volume 10, Issue 3, pp. 332-342, ISSN 2694-9970 (E), Czech Republic. 23-baza, SJIF IF=6.96.
2. Qurbonova G.R. Game technologies in the formation of gender tolerance in children of a large group of preschool organizations. South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR), 2022, Vol. 12, Issue 1-2, pp. 67-70, ISSN: 2249-877X, India, 23-baza SJIF IF= 7.91
3. Qurbonova G.R. (2021). Analysis of Views on Gender Tolerance from the Point of View of Approach. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2022, Volume 1, Issue 11, 35–38. ISSN 2792-1883 (E), Spain, 23-baza, SJIF IF=6.69
4. Курбонова Г.Р. (2021). Формирование гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста. Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz), 22(22). Вестник интегративной психологии 2021 Выпуск 22.

5. Курбонова Г.Р. Основные аспекты формирования гендерной толерантности у детей дошкольного возраста// Uzluksiz ta'lim. Maxsus son 2021.
6. Kurbonova G.R. (2021). Formation of Gender Tolerance Among Preschoolers. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences, 35–37.
7. Kurbonova G.R (2021). Features of The Formation of Gender Tolerance in Society. Online - Conferences Platform, 69–71. Retrieved from European Conference on Natural Research. Conference Sweden 2021 year.
8. Kurbanova G.R. Technique for Turning a Lesson into a Game. Academic Integrity and Lifelong Learning, International Conference France, 2023, pp. 108-109
9. Kurbanova G.R. Principles of Gamification of the Educational Process. Academic Integrity and Lifelong Learning, International Conference France, 2023, pp. 110-112